

ZAMONAVIY TA’LIMDA BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI TYUTORLIK VA FASILITATORLIKKA TAYYORLASH

¹Dilshoda Jalilova Ural qizi ²Shaxnoza Jalilova Ural qizi

¹Toshkent shahar Yangi hayot tumanidagi 330-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi boshlang‘ich ta’lim fanlar o‘qituvchisi ²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040380>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Oliy ta’lim dargohlarida tahsil olayotgan bo‘lajak pedagoglarni hozirgi kunda davlatimiz Oliy ta’lim tizimiga kirib kelgan tyutorlik va fasilitatorlik faoliyatiga tayyorlash jarayonlarida e’tibor qaratilishi lozim bo‘lgan eng ahamiyatli jihatlar haqida fikr-mulohazalar o‘rin olgan. Hamda talabalarda tyutorlik va fasilitatorlikka psixologik jihatdan tayyorgarlik ko‘rishlari uchun tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘lar:** Tyutor, tyutorlik, fasilitatorlik, guruh, talabalar guruhi, muammo, ilmiy izlanish, ma’ruza, ma’ruzachi.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются наиболее важные аспекты, которые необходимо учитывать в процессе подготовки будущих педагогов, обучающихся в высшей школе, к тьюторской и фасилитационной деятельности, которые в настоящее время входят в систему высшего образования страны. Студентам также рекомендуется психологически подготовиться к репетиторству и фасилитации*

***Ключевые слов:** Тьютор, тьютор, фасилитатор, группа, студенческая группа, проблема, исследование, лекция, спикер.*

***Abstract.** This article discusses the most important aspects that need to be considered in the process of preparing future teachers studying in higher education for tutoring and facilitation activities, which are now part of the higher education system of the country. Students are also advised to prepare psychologically for tutoring and facilitation.*

***Keywords:** Tutor, tutoring, facilitator, group, student group, problem, research, lecture, speaker.*

O‘zbekistonda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsadi inson va uning manfaatlari, uning xavfsizligi va farovonligini ta’minlash hamda barkamol avlodni voyaga yetkazishga qaratilgandir. O‘zbekiston davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgandan keyingi qisqa vaqt ichida bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘li asrlarga arzigulik mazmun va mohiyat kasb etmoqda. Ma’lumki, taraqqiyotni harakatga keltirishda va turmushda ro‘y berayotgan jarayonlarga o‘z ta’sirini o‘tkazishda jamiyat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma’naviy yangilanishining muhim sub’yekti bo‘lgan yoshlarni barkamol shaxs qilib tarbiyalash muhim masalasi ahamiyatga ega.

Eng muhimi pedagoglar o‘quv mashg‘ulotlarining nafaqat axborot berish, balki rivojlantirish xarakteriga ega bo‘lishlariga e’tiborni qaratishlari zarur. Shuningdek, muhokama qilinayotgan masala, muammo, o‘rganilayotgan mavzu yuzasidan talabalarning mustaqil fikr bildirishlari (noto‘g‘ri bo‘lsa-da, fikr bildirishlari)ga imkon berish, nima bo‘lganda ham ularni o‘ylashga, fikrlashga undash shaxsiga yo‘natirilgan ta’limga xos muhim belgilardan biri sanaladi. Shuningdek, pedagog nazariy bilimlar berish bilan birga amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishda ham yetakchi hisoblanadi. Chunki pedagog nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashda o‘z tajribalarini tadqiq etadi.

Xuddi shunday amaliy ishlarining tarkibi sirasida bugungi kunda Oliy ta’lim dargohlarida tyutorlik va fasilitatorlik faoliyati yo‘lga qo‘yib kelinmoqda. Pedagogika yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarda tyutorlik va fasilitatorlik faoliyati bo‘yicha ishlarni amalga oshirish uchun eng avvalo, ularda bu boradagi nazariy bilimlarni chuqurlashtirib, so‘ngra faoliyat mobaynida amaliy taraflama e‘tibor qaratiladigan jihatlarga tayyorlash lozim.

Asli xorijiy ta’limda tyutor va fasilitatorlik faoliyati allaqachon yo‘lga qo‘yilgan. Ayni shundan zaruriy andoza olinib, davlatimiz bo‘ylab Oliy ta’lim muassasalarida ham tyutorlik va fasilitatorlik faoliyatiga keng e‘tibor berilmoqda. Pedagogika yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarga tyutorlik va fasilitatorlik haqida nazariy ma‘umotlar berish va ushbu ma‘lumotlarni keng usullarda tushuntirish ularda mazkur faoliyatga bo‘lgan qiziqishni orttirishi bilan bir qatorda, keyinchalik bu faoliyat bilan shug‘ullanishlarida ham zamin bo‘ladi.

Tyutor so‘zi *lotincha-tutorem* so‘zidan kelib chiqib, **murabbiy** va **ustoz** vazifasini bajaruvchi sanalsa, **fasilitator** esa *ingliz tilida facilitator va lotinchada facilis*-ya’ni *yengil, qulay* ma’nolarini anglatib, guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy jihatdan yechimini topishga yo‘naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish singari vazifalarni bajaruvchi hisoblanadi. Tyutor vazifasiga bazi hollarda ma’ruza o‘qituvchisi bilan tinglovchi orasidagi bog‘lovchi rolini bajarish ham yuklanadi. Bu jarayonda ma’ruzachi tomonidan berilgan bilimlarni keng egallashda maslahatchi va ustoz roli ham kirib ketadi.

Tyutor va fasilitatorning vazifalari va maqsadi talaba shaxsiga qaratiladi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Xuddi shu sababli hozirgi kunga qadar mamlakatimizda mavjud ta’lim tizimida tyutor va fasilitator zimmasiga kiruvchi amaliy ishlarining barchasini o‘qituvchilar bajarganligi tufayli pedagog yoki o‘qituvchi debgina yuritilib kelingan edi. Endi esa zamonaviy jamiyat va zamonaviy ta’lim xorijiy tajribalarga asoslanib tyutor va fasilitator tushunchalarini keng qo‘llamoqda. Va buning uchun pedagogika sohasida ta’lim olayotgan talaba-yoshlarni ham tayyorlash vazifalari dolzarb mavzuga aylanmoqda.

Bo‘lajak pedagoglarni tyutorlik yoki fasilitatorlikka tayyorlash jarayonlarida ularga bu faoliyat turlari bilan shug‘ullanishda psixologik jihatlarni ham nazardan chetda qoldirmaslikni uqtirish joiz. Chunki bu ikkala faoliyat turi ham talabalar bilan shug‘ullanivchi hisoblanadi. Ana shuning uchun ham avvalo, talabalar guruhining psixologik tomonlarini o‘rganishlari ularga faoliyatni qiyinchiliklarsiz tashkil etishda yordam bo‘ladi. O‘zi mas’ul bo‘lgan talabalar guruhining psixologik xususiyatlarini yaxshi bilgan tyutor yoki fasilitator ular bilan muloqotda qiynalmaydi va biror bir ishni amalga oshirishda hamkorlikni qiyinchiliksiz yo‘lga qo‘ya oladi.

Fasilitatorlik faoliyatiga tayyorlashda talabalarda ilmiy jihatdan bilim doirasini kengaytirish va chuqurlashtirish kelajakda bu faoliyatni amalga oshirishda, biror bir muammoga duch kelganda qo‘l ostidagi talabalar jamoasiga to‘g‘ri yo‘nalish bera olishda katta yordam beradi. Chunki fasilitatorning asosiy vazifalaridan biri bu — muammoning ilmiy jihatdan yechimini topishdir.

Xulosa o‘rnida aytib o‘tish lozimki, tyutorlik va fasilitatorlik faoliyatiga tayyorgarlik ko‘rayotgan talabalarda bu ikki faoliyat bilan bog‘liq ko‘nikmalarni va malakani jonli ravshda shakllantirib borish samarali bo‘ladi, ya’ni o‘zlari ta’lim olayotgan ta’lim muassasasida yoki aynan shu guruhning o‘zida tyutor va fasilitator vazifasida sinab ko‘rishlari ularda kelajakda tyutorlik va fasilitatorlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgandek tutish ko‘nikmasini rivojlantiradi. Hamda keyinchalik tyutor yoki fasilitator bo‘lib o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘yganida psixologik tayyorgarlikdan o‘tgan bo‘ladilar.

REFERENCES

1. *Брэй М.* Частное дополнительное обучение (репетиторство): сравнительный анализ моделей и последствий // Вопросы образования. – 2007. – No 1. – С. 65–83
2. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>).
3. Налоговый Гайд для репетиторов в Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // URL: <https://www.taxback.co.uk/tax-guide-for-tutors-in-the> (дата обращения 26.05.2020).
4. Каримов, Ў., Каримова, Г., & Каримов, Ў. (2021). ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ АХБОРОТЛАШУВ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 1(1), 103-110.